

Preservação do “não moderno” como parte do processo de preservação da cidade moderna: o caso de Maringá, PR.

Camila Thiemi Nakamura Gonino¹, Ricardo Dias Silva²

¹Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, mestranda em Metodologia de Projeto, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Estadual de Maringá (UEM). ²Doutor em Arquitetura e Urbanismo, Professor Adjunto do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Universidade Estadual de Maringá, Centro de Tecnologia, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Av. Colombo, 5.790 Campus Universitário 87020900 - Maringá, PR – Brasil Telefone: (44) 30114429. E-mail: camila.nakamura@ymail.com

Preservação do “não moderno” como parte do processo de preservação da cidade moderna: o caso de Maringá, PR.

Resumo

O período de colonização da cidade de Maringá - PR coincide com o auge da arquitetura moderna brasileira. Enquanto algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro expunham ícones da arquitetura moderna brasileira, Maringá acabara sua gestação e “nascia” pelo plano colonizador da empresa Cia de Terras Norte do Paraná, de capital britânico. Este empreendimento, de cunho capitalista, almejava a ocupação de terras por meio da venda de glebas, distribuídas ao longo de uma rede de cidades dentre as quais destaca-se Maringá, traçada pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira sob o ideário da cidade-jardim de Howard. As facilidades de compra de lotes proporcionadas pela *Cia.* atraíram a preferência de imigrantes (japoneses, alemães, árabes e portugueses, dentre outros), que viam a oportunidade de se tornarem pequenos proprietários agrícolas. A arquitetura colonizadora de Maringá constituía-se principalmente de edificações de madeira, abundante na região, que revelavam como as técnicas construtivas tradicionais dos imigrantes se adaptavam às condições físicas e culturais encontradas pelos colonizadores. A partir de 1960, com o fim do período colonizador e a escassez da madeira, a “Maringá Moderna”, desde seu projeto de implantação, inseriu-se no contexto modernizador que avançara praticamente todo o país e tinha como principal preceito o rompimento com a arquitetura produzida anteriormente. No curto período marcado por transformações culturais e ideológicas, Maringá vê surgir entre as antigas edificações de madeira símbolos da chegada de uma forma de projetar e construir marcada pelo emprego de novos materiais e técnicas construtivas, pela aparência abstrata que renegava a imagem tradicional da casa, linhas horizontais e outros elementos característicos da arquitetura moderna. A arquitetura de madeira dos colonizadores, não moderna e não condizente com a nova estética ou preceitos, inicia um processo de extinção gerada pela falta de manutenção e descaso por parte do movimento modernista. A cidade moderna tenta apagar ou excluir seu passado, e seus objetos representativos, em prol da modernização desmedida, uma tensão constante entre o antigo e o moderno. A história não deve ser vista de forma linear, sob uma ótica positivista onde movimentos culturais e arquitetônicos (materiais e técnicas) são simplesmente substituídos com a passagem do tempo, onde as antigas edificações de madeira devem dar espaço às edificações modernistas, considerando apenas os avanços científicos, mas como processos que se sobrepuseram e que são continuamente sobrepostos, delineados por conceitos e valores que fogem ao campo científico e se voltam para outras áreas como economia, sociologia e antropologia. Assim, não cabe a rejeição da arquitetura vernácula em madeira e suas técnicas construtivas, pelo fato de constituírem parte intrínseca da história que permite compreender como se deu o processo de colonização de Maringá, e como preservação da própria configuração dela na qualidade de Cidade Moderna. Esta preservação poderia ser assegurada pelas legislações nacionais e internacionais, que compreendem e instituem o registro de bens culturais que atuem como testemunho de uma civilização particular, saberes e conhecimentos, e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Propõe-se aqui, por meio de levantamento bibliográfico e análise de conceitos presentes na historiografia, na questão de patrimônio e preservação, o estudo de uma relação equilibrada entre os ideais de modernidade presentes na cidade de Maringá e a preservação do patrimônio cultural da arquitetura em madeira, de forma que o avanço não seja tolhido em detrimento da conservação, e vice-versa. Preservar hoje a arquitetura em madeira na cidade moderna consiste em componente essencial para a sua historiografia e incentiva, a preservação de exemplares da arquitetura moderna. Esta uma herança, acumulada por gerações, que reflete em suas particularidades inseridas no todo, temas que vão além das questões relacionadas ao avanço tecnológico e a própria arquitetura.

Palavras Chave: Arquitetura em Madeira, Patrimônio Cultural, Cidade Moderna

Preservation of "not modern" as part of the process of preservation of the modern city: the case of Maringá, PR.

Abstract

The period of colonization of the city Maringá-Paraná-Brazil coincides with the best moment of the Brazilian modern architecture. While some cities like São Paulo and Rio de Janeiro exposed icons of modern architecture, Maringá was born by the settler *Companhia Melhoramentos Norte do Paraná*, of British capital. This capitalist enterprise wanted the occupation of land by sale of plots of farmland distributed throughout a network of cities among which Maringá stands out, designed by the engineer Jorge de Macedo Vieira under the ideals of the City-Garden of Howard. The facilities to purchase lands offered by the settler attracted immigrants like Japanese, Germans, Arabs and Portuguese, among others, who saw the opportunity to become agricultural smallholders. The architecture of Maringá consisted mainly of wooden buildings, abundant in the region, which showed how the traditional construction techniques of the immigrants adapted to the physical and cultural conditions encountered by the settlers. From 1960 on, with the end of the colonizing period and the scarcity of wood, "Maringá Moderna", since its deployment project, entered in the context of modernization that had advanced all over the country and had as its main precept the breakup with the architecture produced earlier. In the short period marked by cultural and ideological transformations, Maringá sees, between the old wooden buildings, symbols of the arrival of a way of designing and building marked by the use of new materials and construction techniques arising, by abstract appearance that refused the image of traditional home, horizontal lines, and other characteristic elements of modern architecture. The wooden architecture of the colonizers, not modern and not harmonic with the new aesthetic or precepts, starts a process of extinction generated by the lack of maintenance and negligence on the part of the modernist movement. The modern city tries to erase or delete its past, and its representative objects, on behalf of a constant modernization, a tension between the antique and the modern. The history should not be seen in a linear manner, under a positivist perspective in which cultural and architectural movements (materials and techniques) are simply replaced with the passage of time, where the old wooden buildings should be replaced by modernist buildings, considering only the scientific advances, but as processes that overlapped and are continually overlapping, delineated by concepts and values that escape from the scientific field and turn to other areas such as economy, sociology and anthropology. Then, it is not worth it the rejection of the vernacular architecture in wood and its constructive techniques, given the fact that they are an intrinsic part of the history that allows us to understand how the process of the colonization of Maringá was, and how to preserve its own configuration as a modern city. This preservation could be ensured by national and international legislations, which understand and establish the registry of cultural assets that act as evidence of a particular civilization, knowledge and expertise, and ways of doing rooted on the daily routine of the communities. It is proposed, through bibliographical survey and analysis of concepts in historiography, on the matter of heritage and preservation, the study of a balanced relationship between the ideals of modernity existent in Maringá and the preservation of the cultural heritage of the wooden architecture, so that the advance is not stunted at the expense of conservation, and vice versa. Today, preserving the wooden architecture in modern city consists of essential component to its historiography and encourages the preservation of examples modern architecture. This inheritance, accumulated for generations, which reflects in their particularities, themes that go beyond issues related to technological advancement and the architecture itself.

Keywords: wooden Architecture, Cultural Heritage, modern city

Preservação do “não moderno” como parte do processo de preservação da cidade moderna: o caso de Maringá, PR.

Este artigo propõe o estudo e a discussão a respeito da possibilidade de uma relação equilibrada entre os ideais de modernidade, presentes na cidade de Maringá, e a preservação do patrimônio cultural da arquitetura em madeira, mediante a ação de interesses conflituosos estabelecidos nos campos econômico e cultural.

Tal raciocínio em um primeiro momento se opõe às máximas do sistema capitalista que conduziram o projeto e a implantação de grande parte das cidades modernas nascidas sob a égide da revolução industrial. O progresso e desenvolvimento econômico era essencial para que essas cidades sobrevivessem à nova forma de produção, nesse caso, a preservação do patrimônio (história/passado) assume o papel de entrave a esse processo, “forçando” olhar para trás enquanto o que mais se deseja e necessita é seguir em frente, avançar (Zanirato 2009).

O descaso a esse passado e suas obras é igualmente o descaso a parte constituinte de uma ideia de identidade nacional, que não consegue se consolidar diante de um processo que substitui velozmente modos de fazer, de habitar e de produzir vigentes por outros modos mais modernos.

Diante desse impasse é necessário compreender o objetivo real da preservação de patrimônios em um contexto industrializado e capitalista, como o das cidades novas e modernas. A fim de aprofundar a análise propomos uma breve contextualização histórica sobre como a questão de preservação do patrimônio foi tratada durante o surgimento das cidades modernas, influenciadas pelo conceito de cidade-jardim¹, com foco na cidade de Maringá, PR. Ademais, relata também um panorama da legislação sobre patrimônio e sua preservação em âmbito federal, assim como se dá a questão da preservação do patrimônio nas cidades novas, mais especificamente a preservação da arquitetura de madeira (colonização, imigrantes) em Maringá, que neste artigo é tratada como parte do processo de preservação da cidade moderna.

As cidades novas.

Adota-se, neste artigo, o conceito de cidade nova como um tipo urbanístico de cidade com algumas características específicas, sendo cidades planejadas que nasceram como resposta a demandas políticas, econômicas e sociais, diferente das cidades que, nascidas a partir do pouso dos viajantes, se desenvolveram com o tempo (TREVISAN 2009).

Em 1516, o assunto já era levantado por Thomas More em seu livro “Utopia”², que estabelecia uma relação entre o surgimento de uma nova cidade e a qualidade de vida a que eram submetidos os moradores, principalmente os de menor renda nas cidades já existentes. Foi nesse contexto, que a partir da Revolução industrial, surgiu a necessidade de novas teorias urbanísticas capazes de oferecer uma alternativa aos problemáticos arranjos sociais, habitacionais e políticos

das cidades industriais. Criticavam veementemente essas condições, os socialistas utópicos Robert Owen, Charles Fourier e Benjamim Richardson (PORTELLA 2014).

A cidade concebida pela Revolução Industrial crescia exponencialmente em termos urbanos e populacionais, de maneira desordenada, ocasionando problemas referentes à falta de higiene e poluição.

De uma variação do conceito de cidade nova surge a cidade-jardim, que desponta como uma alternativa para a cidade em desenvolvimento. Howard (1896;1902) formula o conceito de cidade-jardim ao aperfeiçoar e sistematizar pensamentos anteriores a respeito de cidades ideais, excluindo a separação entre cidade e campo. Seriam cidades pequenas, autossustentáveis, com limites bem definidos. Posteriormente, este tipo de cidade foi implantado em vários países da América e Europa em tentativas, que segundo Baczko³ e Ray⁴, falharam ao não considerar em seu plano de sociedade ideal, a adaptação dos novos moradores às características que a nova cidade lhes oferecia. Ainda assim, instaura-se um tipo de idealização romântica da vida no campo, ideia que beneficiava essa forma de vida afastada dos problemas da cidade em uma espécie de paraíso utópico. Como consequência desse pensamento, os novos projetos urbanísticos para as cidades-jardim passaram a ter como localização principal o campo. (PORTELLA 2014).

Letchworth, na Inglaterra, foi a primeira cidade-jardim projetada e implantada em 1903 por Raymond Unwin e Barry Parker, que sob influência das ideias utópicas de Howard, a planejaram como uma combinação ideal entre indústria, cidade e campo citada por Ottoni⁵, e sem distinção entre classes sociais. Não se tratava de um projeto anticapitalista, mas uma forma da cidade se desenvolver, inclusive economicamente, dentro desse contexto industrial/capitalista sem perder a sua essência como projeto colaborativo, autossustentável e com qualidade de vida (ANDRADE 2000).

No período industrial do século XIX a cidade-jardim de Howard se modifica, a cidade industrial torna-se incapaz de abrigar a grande massa de trabalhadores que a mantinha funcionando, ocasionando o aparecimento de comunidades urbanas com tamanhos limitados e ligadas a áreas de preservação ambiental, chamadas de subúrbio-jardim. Esse novo tipo de cidade, projetado por Unwin e Hampstead, desconsidera a ideia de autossustentabilidade pregada por Howard. Na Inglaterra, um grupo de 14 cidades conhecidas como “*New Towns*”, e *Radburn*, nos Estados Unidos, projetada em 1929 por Clarence Stein e Henry Wright, condensavam as principais teorias urbanísticas da época. O contexto socioeconômico nos EUA, caracterizado pelo rápido crescimento, propiciou o desenvolvimento de outros subúrbios-jardins, tornou caro e desagradável viver nestas cidades em crescimento, sendo necessário a criação de um local para moradia dessa população que de acordo com Steinke⁶ migra da cidade industrial.

O conceito cidade-jardim sofreu diversas modificações ao decorrer dos anos, embora a ideia de subúrbio-jardim desconsiderasse quase todas as propostas deste tipo de cidade. Em comum, tinham como principal ferramenta para a organização urbana o zoneamento. Já as cidades geradas por essas novas variações do conceito de cidade-jardim, apresentam como semelhança a geometria do traçado e as formas de distribuição espacial das construções.

No Brasil, a construção de cidades novas deu-se desde o período de colonização do país. Em um primeiro instante ganha destaque as cidades (novas) capitais, cidades que surgiriam a partir de um plano e vontade política de migrar ou se concentrar em um local específico, não povoado e com acesso às linhas de transporte, ações simbólicas do desenvolvimento. Essas, com seu planejamento e execução vinculados a períodos estabelecidos por mandatos políticos, nasciam de uma só vez, de forma rápida e abrupta (ANDRADE 2000).

Teresina e Aracaju são exemplos dessas cidades novas, capitais de província. Destacam-se no período republicano Belo Horizonte e Brasília, esta última um exemplo de cidade nova planejada especificamente para uma função: política.

Esse conjunto de cidades novas reunia as principais concepções e ideologias do urbanismo moderno, entre elas, as da cidade-jardim, de Howard, notáveis em seus traçados regulados pelo sistema viário e pela inserção de elementos de área verde em meio à área urbana. Maringá, no norte do Paraná, é um exemplo dessas cidades novas que surgiram a partir de um traçado urbano inspirado na ideia de cidade-jardim (ANDRADE 2000).

Maringá, PR. Uma cidade nova e moderna.

As férteis terras roxas do norte do estado do Paraná, suas áreas apenas antes ocupadas por índios e poucos colonos e o anseio desenvolvimentista que podia ser notado em contexto nacional, desenhavam um campo propício para a abertura de novas fronteiras agrícolas necessárias à expansão cafeeira que por onde passava desencadeava, não somente a colonização rural, mas também a formação de núcleos urbanos. (Rego 2009)

É nesse campo fecundo, principalmente do ponto de vista econômico, que se dá o plano de colonização do norte novo do Paraná, mediante iniciativa privada de capital estrangeiro. A companhia britânica Parana Plantations Ltda⁷, e sua subsidiária Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) assumiram as rédeas de um processo de colonização especialmente característico (CORDOVIL 2010).

Esse processo de caráter modernizador e intenções capitalistas ressoava as características de estratégias urbanísticas predominantes na Europa, na *City-Garden* de *Ebenezer Howard* e cidades satélites de *Raymond Unwin*. Esses ideais utópicos em ebulição na Europa foram introduzidos no processo de colonização e criação das cidades *ex-novo* na região do norte do

Paraná. Um projeto que estabelecia uma rede hierárquica de cidades objetivamente espaçadas ao longo de uma estrada de ferro ao mesmo tempo em que buscava diminuir e estreitar a relação campo-cidade, características que sugerem claramente a adoção dos conceitos de cidades ideais difundidos em toda Europa (REGO 2009).

Sem obstáculos, no que tange a ocupações ou projetos anteriores, a implantação das cidades novas que compunham essa rede ocorreu sem maiores complicações e a maior parte delas, apresenta como elementos em comum seus traçados regulares, adaptados à topografia de cada cidade, a localização e configuração de seu centro cívico e, como fator predominante, a ferrovia como principal diretriz de sua configuração urbana (CORDOVIL 2010).

Maringá foi projetada para ser um dos polos dessa rede hierárquica de cidades, juntamente com Londrina, Cianorte e Umuarama⁸. No entanto, o processo de implantação de Maringá e a concepção de seu desenho urbano aconteceu de forma diferente do que vinha sendo executado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Idealizado pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira⁹, o plano exibia características formais da cidade—jardim inglesa, presentes também na cidade de *Letchworth*, em Londres, e no desenho do Jardim América, em São Paulo. Mantiveram-se algumas premissas básicas de implantação já executadas pela CTNP, como a implantação ao longo da estrada de ferro, escolha da localização e configuração de seu centro cívico, mas o traçado regular deu lugar a um traçado de vias orgânico como elemento de um planejamento urbano que contemplava também o desenho de suas áreas verdes, a preservação de suas nascentes, a organização espacial das partes constituintes do centro cívico e até as áreas circunvizinhas (REGO 2009).

Munida com um planejamento moderno de intenções desenvolvimentistas e estratégias de propaganda e vendas, entre elas a suposta facilidade de compra de lotes, o empreendimento da CTNP atraiu a preferência de imigrantes (japoneses, alemães, árabes, portugueses, dentre outros) (TOMAZI, 1999) e migrantes, que viam a oportunidade de se tornarem pequenos proprietários agrícolas (SATO 1999). Imigrantes que contribuíram significativamente para o desenvolvimento das relações sociais, culturais e econômicas da região, deixando marcas e modos-de-fazer, que desaparecem com o passar do tempo e sem os quais não seria possível reconstituir e registrar com precisão o estabelecimento dessa cidade nova e moderna, chamada Maringá (HOFFMAN 2015).

Uma cidade de colonização tardia, com projeto inovador (REGO 2009), sujeita a um plano nacional modernizador, que acelerava constantemente a velocidade em que se substituíam modos de habitar e de fazer por outros modos mais modernos, e em sua maioria excludentes da produção anterior, Maringá “nascia” moderna e se tornava velha com apenas 10 anos (ZANIRATO 2009), a partir de 1960, com o fim do período colonizador.

São essas especificidades em que se deu, tanto a colonização do norte do Paraná, com base em conceitos urbanísticos europeus, quanto a implantação de Maringá como uma cidade *ex-novo* a partir de um projeto com ressonâncias da cidade-jardim, que configuram seu crescimento e expansão, a consolidação de seu papel nessa rede regional de cidades e a preservação de seu patrimônio histórico, foco deste artigo, mediante constante necessidade de desenvolvimento urbano e econômico.

Atentamos, nesse artigo, para a preservação da arquitetura em madeira, representação historiográfica significativa da constituição de parte do estado e da cidade de Maringá, como componente do processo de preservação da cidade moderna mediante o movimento de modernização e substituição dessa arquitetura em madeira, material disponível em abundância na época da colonização e apropriado pelos colonizadores, principalmente imigrantes e suas técnicas de construir (ZANI 2003).

A arquitetura colonizadora de Maringá constituía-se principalmente de edificações de madeira, que revelavam como as técnicas construtivas tradicionais dos imigrantes se adaptavam às condições ambientais e culturais encontradas pelos colonizadores (HOFFMAN 2015). No curto período marcado por transformações culturais e ideológicas, Maringá vê surgir, entre as antigas edificações de madeira, símbolos da chegada de uma forma de projetar e construir marcada pelo emprego de novos materiais e técnicas construtivas, pela aparência abstrata que renegava a imagem tradicional da casa, linhas horizontais e outros elementos característicos da arquitetura moderna (REGO; DELMONICO 2003).

A arquitetura de madeira dos colonizadores, não moderna e não condizente com a nova estética ou preceitos, inicia um processo de extinção gerada pela falta de manutenção e descaso por parte desse movimento moderno desenvolvimentista, que tenta apagar ou excluir de seu passado seus objetos representativos em prol da modernização desmedida, uma tensão constante entre o antigo e o moderno¹⁰.

Este é o foco do presente estudo, que discute as ações preservacionistas que não se contrapõem ao desenvolvimento necessário à cidade e suas decorrentes transformações. Para tanto, é necessário que algumas perguntas sejam respondidas: o que é importante preservar? O que a atual legislação patrimonial permite que seja preservado?

Assim, apresentamos um breve panorama a respeito da conceituação de patrimônio e sua aplicação nas políticas patrimoniais, seguido por uma explanação a respeito de como está, realmente, a preservação do Patrimônio em Maringá, mais especificamente a preservação da arquitetura em madeira.

Pensar o Patrimônio

Adota-se nesse artigo como significado de patrimônio cultural, o conceito estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Enquanto o decreto institui como patrimônio “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Segundo Marchesan¹¹ essa definição pluralista empregada engloba, na qualidade de patrimônio cultural brasileiro, bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Fonseca¹² define essa conceituação como uma versão bem mais ampliada se comparada a dos textos produzidos anteriormente, ao tratar a questão cultural de forma mais abrangente e matizada.

A definição de patrimônio sofreu significativas alterações ao longo dos tempos (HOFFMAN 2015), mas foi a partir da Carta de Atenas (1931)¹³ e da necessidade de um significado mais abrangente de patrimônio, que novas diretrizes no campo da preservação foram traçadas. Após a segunda guerra mundial, a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, cria-se também, em 1946, a seção de Educação, Ciência e Cultura desta entidade, órgão que a partir desse momento ficaria responsável mundialmente pela preservação do patrimônio cultural (SILVA 2003). Fruto significativo da criação deste órgão, temos em 1964 a elaboração da Carta de Veneza¹⁴, com a intenção de examinar a carta de Atenas a fim aperfeiçoá-la, para a concepção de um documento mais amplo (FRIEDRICH 2010).

No contexto brasileiro, as ações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPAHN), atualmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tiveram participação significativa na conjuntura mundial. No entanto, a questão patrimonial brasileira sempre exigiu rumos e discussões diferentes dos tomados nos países mais desenvolvidos. Era preciso primeiramente definir o que realmente constituiria o patrimônio cultural de um país novo e subdesenvolvido em que predominavam expressões importadas e implantadas por seus colonizadores (HOFFMAN 2015).

As definições de patrimônio e as políticas preservacionistas refletiam as constantes mudanças no âmbito cultural, em busca de uma identidade nacional, ligado às suas raízes. Essas mudanças de definição não cessaram, e atingiram esferas cada vez mais abrangentes no que tange ao estabelecimento de ações, fiscalização e fomento a iniciativas de preservação de bens imateriais (ZANIRATO 2009).

Nesse contexto e na adequação dessa definição, muitas nuances da história foram perdidas e esquecidas (KERSTEN 2000) por falta de registros historiográficos. Com o intuito de que esses testemunhos, tão importantes, não desapareçam, é que ressaltamos a importância de se compreender que o tempo não deve ser visto de forma linear, como camadas sobrepostas que apagam ou excluem as anteriores e toda sua produção, mas como uma rede complexa de acontecimentos interligados cultural, social e economicamente, que constitui por completo as especificidades que conferem às cidades seu caráter excepcional, mais especificamente no caso da cidade de Maringá, uma cidade nova nascida de um ideal moderno (FRIEDRICH 2010).

Preservação do Patrimônio em Cidades Novas

Para compreender o processo patrimonial nas cidades novas, é preciso primeiramente reconhecer a dinâmica a que estão submetidas. As mudanças territoriais, econômicas e sociais nessas cidades que se inserem em um contexto capitalizado e em busca de desenvolvimento, acontecem em grande velocidade. O que era novo passa a ser antigo rapidamente, o “novo” busca sempre tecnologias de construção cada vez mais modernas e diferentes configurações espaciais (ZANIRATO 2009).

Na maioria das vezes esse desenvolvimento é realizado sobre uma pilha de ideais e conceitos ultrapassados, que serviam bem ao seu propósito até pouco tempo atrás. Pode então o moderno ser preservado em conjunto com o antigo? Se considerarmos a escolha dos bens patrimoniais como a seleção de bens representativos de um período, reflexos da atuação do homem em determinadas circunstâncias sociais, culturais e econômicas, a resposta seria sim. O moderno tem total direito de ser preservado como parte essencial de um processo contínuo de desenvolvimento e mudanças (GONÇALVES 1999). Pensemos numa linha férrea como exemplo desta situação, onde pode ser vista, em certo momento, como símbolo do processo tecnológico, e em pouco tempo, tornar-se obsoleta.

A cidade nova passa, em seu processo de crescimento, pelas etapas de implantação e colonização. Essas fases, ricas em manifestações culturais de imigrantes e colonizadores, como sua arquitetura particular e sua cultura própria, registram etapas desse desenvolvimento, capazes de narrar tanto suas configurações sociais, culturais e econômicas, quanto de determinar seu papel em um contexto mais abrangente.

A dificuldade está em se identificar elementos que realmente possam exemplificar a identidade de seus colonizadores nessa cidade recém-nascida e com carga histórica escassa, (KERSTEN 2000), um tipo de identidade que até hoje é buscada em âmbito nacional (FONSECA 1997).

Pensar a preservação em uma cidade caracterizada por rápidas mudanças, é urgente. Como é possível vermos na cidade de Maringá, as políticas preservacionistas, ao acompanharem essas

rápidas e constantes mudanças, descuidaram da preservação de sua arquitetura em madeira para, em um salto, preservar produções modernas representantes de novas tecnologias de construção (FRIEDRICH 2010).

Preservação do Patrimônio em Maringá

Acompanhando as direções que tomava a legislação patrimonial no país, as questões relacionadas a preservação do patrimônio na cidade de Maringá se desenrolavam em um campo burocrático, elitista e com o ideário de desenvolvimento moderno totalmente equivocado (FRIEDRICH 2010). A criação de Maringá encaixa-se na chamada primeira fase da política patrimonial no Brasil (GONÇALVES 2002), e o desenvolvimento dessa política ocorre de forma truncada e frágil.

Frente ao desenvolvimento decorrente de sua modernização e industrialização agrícola e as constantes mudanças por ele acarretadas, surgem as primeiras preocupações referentes a salvaguarda do patrimônio maringaense (FRIEDRICH 2010). Em 1964, sanciona-se a Lei 299/64, que no artigo 1º definiu a criação do Museu Municipal de Maringá, e em 1972, o poder público municipal, através da Lei 931/1972, concedeu o título de pioneiro de Maringá aqueles que fixaram moradia na cidade nos anos 1940 a 1950. Em 1984, ocorre a adesão da cidade ao Projeto Memória¹⁵ que segundo Friedrich¹⁶ tinha o “intuito de salvaguardar aspectos históricos da gente comum, até então pouco evidenciada, porém importantes para a compreensão da história de Maringá”. Em 1987 ocorre a aprovação da Lei 2.297/87 que institui, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico de Maringá, aparelhando-se ao contexto Nacional com a Constituição Federal de 1988 e sua definição mais abrangente de patrimônio.

No entanto, mesmo diante de ações de política patrimonial significativas, a apropriação de um ideário de modernidade equivocado, que se baseava no predomínio do desenvolvimento em detrimento daquilo que não fosse considerado moderno ou que não representasse a cidade como uma cidade moderna (BERMAN 2007), solidificava, inclusive na população, a ideia de que as cidades novas não tinham passado a preservar (FRIEDRICH 2010). Opinião levada em consideração pelo poder público que concentrava em suas mãos o poder de escolher quais bens mereceriam a atenção das ações de políticas patrimoniais, fator que desencadeava a produção de um patrimônio elitista ainda baseado no valor à monumentalidade, beleza ou suntuosidade (ZANIRATO 2009).

Os problemas na gestão da política patrimonial, ainda não constituída plenamente na cidade (HOFFMAN 2015), a ânsia por constante desenvolvimento, e o entendimento equivocado acerca dessa modernidade, talvez sejam os principais motivos para o escasso número de patrimônios

tombados na cidade de Maringá. De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura¹⁷, existem apenas quatro bens tombados no município de Maringá: a Capela Santa Cruz, a Capela São Bonifácio, o Edifício do Hotel Bandeirantes Maringá e os painéis e murais de Poty Lazarotto. Já a página de patrimônio histórico, no site oficial da Secretaria de Cultura de Maringá¹⁸, cita, além desses quatro bens, como bens tombados ou em processo de tombamento, o edifício do Escritório da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e a Festa Junina do “São Zico Borghi”.

A diminuta relação de patrimônios tombados no município condiz com o tipo de política patrimonial que vem sendo desenvolvido na cidade há bastante tempo. Diante de tamanha produção do período inicial da cidade, sua arquitetura em madeira e suas manifestações culturais, duas capelas (Santa Cruz e Bonifácio) haviam sido tombadas até 2015 quando também a capela Nossa Senhora Aparecida foi reconhecida como patrimônio da cidade. Outro representante do modo de fazer característico desse período é o Hotel Bandeirantes de Maringá que, no entanto, construído em alvenaria a partir de projeto do arquiteto paulista José Augusto Bellucci, já dava indícios da imagem moderna que a cidade deveria ter. A madeira, as expressões culturais e sociais que se manifestavam nas residências, escolas, igrejas construídas em madeira, o saber fazer, deram lugar a elementos que conferiam ares de modernidade e desenvolvimento à imagem de Maringá, ainda que esses novos elementos pouco pudessem contar (ZANIRATO 2009).

Diante desse contexto apresentado das constantes evoluções e transformações pelas quais a cidade de Maringá passa, e o eminente risco de desaparecimento dos testemunhos de parte da história da cidade, observa-se a necessidade de uma ampla discussão urgente acerca do estabelecimento de uma relação equilibrada entre os ideais modernos que configuram Maringá desde seu planejamento até a preservação do patrimônio cultural, principalmente da arquitetura em madeira, a fim de que o avanço não seja tolhido em detrimento da conservação e vice-versa. Para tanto, é necessário entender a modernidade como a capacidade da cidade, como disse De Certau (1994)¹⁹ de “envelhecer exibindo todos dos seus passados” em se tornar madura, solidificada, estruturalmente embasada em seu aprendizado anterior, em seu passado e em sua história.

Resultados e discussão

A partir das informações adquiridas em levantamentos bibliográficos e análises de conceitos presentes na historiografia, compreende-se que a política patrimonial desenvolvida na cidade de Maringá ainda tem um longo caminho a trilhar, tanto no que diz respeito à sua gestão por parte do poder público, quanto pela participação essencial da população.

Primeiramente, o conceito de patrimônio deve ser compreendido em sua essência pelos principais agentes envolvidos na política patrimonial. O conceito que, como afirmam Zanirato e Ribeiro²⁰, difere do discurso patrimonial antigo, onde a obra de arte é vangloriada apenas pela sua

monumentalidade ou beleza, hoje compreende o patrimônio como “o conjunto de bens culturais, referentes às identidades coletivas”.

Essa compreensão por parte dos agentes responsáveis por gerir e fiscalizar as ações patrimoniais, permitiria a descentralização das tomadas de decisão baseadas no desejo da especulação imobiliária e no desenvolvimento econômico.

A sociedade como um todo precisa compreender que as cidades novas como Maringá, caracterizadas por sua dinâmica veloz e transformações constantes, também contém em sua formação, partes significativas e narrativas que justifiquem sua preservação. As especificidades do processo de colonização, a paisagem do lugar confere a Maringá uma produção única, característica da cidade e de suas manifestações culturais, produção que segundo Rego e Delmonico²¹, deve ser preservada porque tratam de “parte significativa da arquitetura vernacular” produzida na cidade de Maringá, tão importante para a historiografia quanto obras arquitetônicas de caráter moderno.

Alterar as diretrizes patrimoniais vigentes em direção à produção de uma política patrimonial esclarecida e eficaz não constitui uma tarefa fácil. Grande parte da mudança que envolve os rumos e resoluções patrimoniais, depende da participação e posicionamento da população acerca do que forma a sua história, sua identidade. Um povo sem identidade, que não identifica elementos importantes de sua história e não os reconhece, não é habilitado a participar de tomadas de decisão a respeito do que deve ser preservado ou não (ZANIRATO 2009).

A formação de agentes com conhecimento e capacidade para tratar assuntos referentes ao campo patrimonial é uma necessidade. Zanirato²² trata dessa questão enfatizando a inserção da educação patrimonial como uma importante ferramenta de capacitação que os habilitaria a tomar decisões acertadas diante de um contexto de posições conflituosas rumo à uma política patrimonial abrangente e eficaz.

Somam-se à essas diretrizes a discussão acerca da preservação da cidade não moderna como parte da preservação da cidade moderna. A cidade moderna não exclui seu passado em prol do desenvolvimento, mas antes, abraça-o como parte essencial de sua história. Assim, não cabe a cidade moderna e à sua preservação a rejeição da arquitetura vernácula em madeira e suas técnicas construtivas, pelo fato de constituírem parte intrínseca da história. Rejeitá-la seria como perder parte de si e, portanto, perder sua configuração. No caso de Maringá a história é narrada tanto nos edifícios de madeira quanto nos que posteriormente vieram, o passar do tempo não apaga um ou outro, mas soma-os como reflexos de modos de organização, de viver e criar, assim como as ideologias apropriadas pela sociedade em determinado período.

É nesse sentido que as ações que visam a preservação e gestão do patrimônio constituem importante força de impulso para o avanço nas questões patrimoniais. O discurso a respeito da

constituição do patrimônio deve ser acompanhado por ações, indicadas por Hoffman²³ como “estudos investigativos, registros documentados, fiscalização, incentivo financeiro e educação patrimonial”. Parafraseando o título de sua dissertação, “Registrar para Preservar”, este artigo afirma a necessidade de “Educar para Preservar”.

As variações no conceito de patrimônio propiciaram o desenvolvimento de uma política patrimonial frágil em todo o contexto nacional. A busca por uma identidade nacional e as características de um território colonizado conduziram boa parte da instituição dos patrimônios no país. Preservava-se aquilo que constituísse a imagem que se queria passar ou alcançar.

Essa herança, ainda hoje, permeia os pensamentos da sociedade no campo patrimonial, por vezes dificultando a implementação de ações patrimoniais mais abrangentes que não designem a escolha de bens que, desvinculados do contexto social, sejam considerados belos, ou que apenas expressem a capacidade de atuação do principal poder vigente.

Somente a partir da compreensão e adoção do conceito de patrimônio que englobe, tanto a preservação de bens móveis e imóveis que sejam do interesse público, quanto os bens de natureza material e imaterial que configurem referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade e da participação efetiva dessa sociedade na gestão e identificação desses bens, é que poderão ser propostas políticas efetivas de preservação e conservação do patrimônio.

Ainda assim, é necessário frear a incontrolável busca pela modernidade equivocada idealizada e divulgada pelas inúmeras propagandas a respeito da cidade moderna, que atingiu em cheio principalmente as cidades novas que surgiram no auge da onda desenvolvimentista e modernizadora em que se inseria o país, como é o caso da cidade de Maringá. Buscando alcançar o mesmo patamar das cidades modernas espalhadas pelo país, essas cidades passavam por velozes transformações, alterando a função de seus diversos elementos formadores e envelhecendo precocemente e perdendo nesse interim, parte de seu passado não tão distante.

É nesse contexto que Maringá, no decorrer de 10 anos posteriores à sua implantação, torna-se a velha Maringá que com suas edificações de madeira construídas com técnicas características e representativas, tanto dos modos-de-fazer trazidos dos antigos países de seus colonizadores, quanto do modo-de-fazer pluricultural que surgiu com as trocas culturais efetuada com a convivência, atrapalha o surgimento da nova Maringá moderna. O tempo castiga esses testemunhos tão importantes, tornando a necessidade de seu registro urgente.

Considerações Finais

Por fim, reconhece-se a urgência do debate entorno da preservação de exemplares ou conjuntos representativos da arquitetura em madeira na cidade de Maringá, através do seu levantamento e registro historiográfico, paralelamente ao reconhecimento do seu projeto urbano particular e de edificações que testemunham seu acelerado processo modernizador, viabilizado pela presença de arquitetos modernistas que atuaram na cidade. Essa heterogeneidade, com emprego abundante de madeira e concreto sobre um projeto de cidade referenciada na cidade-jardim, é que consiste o rico patrimônio local que não devem ser classificados como conflitantes mas sim complementares.

NOTAS

- ¹ Ebenezer Howard, "Cidades-Jardins de amanhã", Hucitec, 1996.
- ² Thomas Morus, "A Utopia", Nova Cultural. 1 ed. 1516, 1997.
- ³ Bronislaw Baczko, "Los imaginários sociales: memorias y esperanzas colectivas", Ediciones Nueva Visión, 1991.
- ⁴ Thomas Ray, "The New Town Idea", Open University, 63 p, 1973.
- ⁵ Dacio Araújo Benedicto Ottoni, "Cidades jardins: a busca do equilíbrio social e ambiental 1898-1998", FAUUSP, 1998.
- ⁶ Rosana Steinke, "Ruas curvas versus ruas retas: A trajetória do urbanista Jorge de Macedo Vieira", Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2007.
- ⁷ Fundada em 1924 por Simon Fraser - 15º Lord Lovath, nobre escocês cuja dinastia foi criada em 1458, <http://jornalggn.com.br/noticia/a-historia-da-parana-plantations-lda>, (Junho 25, 2016).
- ⁸ Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Op. cit., p.76 e 252
- ⁹ O engenheiro paulista Jorge de Macedo Vieira (1894-1978) formou-se pela Escola Politécnica da USP, trabalhou com Barry Parker, urbanista inglês que veio ao país para desenvolver o Jardim América, em São Paulo, na Company City.
- ¹⁰ Jornal do Paraná, 13 de dezembro de 1987, p. 01
- ¹¹ Ana Maria Moreira Marchesan, "A Tutela do Patrimônio Cultural sob o Enfoque Do Direito Ambiental", Livraria do Advogado, 2007, p.44.
- ¹² Maria Cecília de Londres Fonseca. "O patrimônio em processo: trajetória da Política Federal de preservação no Brasil", Ed. da UFRJ: MINC: IPHAN, 2005, p. 138.
- ¹³ A Carta de Atenas pode ser consultada na íntegra no site do IPHAN, Cartas Patrimoniais, <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>. (Junho 20, 2016)
- ¹⁴ A Carta de Atenas pode ser consultada na íntegra no site do IPHAN, Cartas Patrimoniais, <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>. (Junho 20, 2016)
- ¹⁵ O "Projeto Memória", que consistiu em uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Educação do Estado do Paraná, que tinha o "intuito de salvaguardar aspectos históricos da gente comum, até então pouco evidenciada, porém importantes para a compreensão da história de Maringá", FIEDRICH, 2010, p. 31.
- ¹⁶ Veroni Friedrich, "A política de conservação do patrimônio cultural em Maringá-PR (1987-2008)", Universidade Estadual de Maringá, 2010, p.31.
- ¹⁷ Secretaria do Estado da Cultura, <http://www.cultura.pr.gov.br/>, (Junho 20, 2016)
- ¹⁸ Secretaria de Cultura de Maringá, <http://www2.maringa.pr.gov.br/cultura/>, (Junho, 20, 2016)
- ¹⁹ Michel De Certeau, "Andando na Cidade", Cidade Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n.º 23, 1994, p.21.
- ²⁰ Sílvia Helena Zanirato; Wagner Costa Ribeiro, "Patrimônio cultural: a percepção da natureza como um bem não renovável", Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 51, 2006, p. 251.
- ²¹ Renato Leão Rego; Renato Delmonico, "Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, Estado do Paraná." Maringá: Acta Scientiarum. Technology, [s.l.], v. 25, n. 2, 179-184, p. <http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v25i2.2198>. (Junho 20, 2016)
- ²² Sílvia Helena Zanirato, "Resumo Patrimônio e Memória.UNESP", FCLAs – CEDAP, v. 5, n.1, p. 137-152, out. 2009, p. 139.
- ²³ Alessandra Corsato Hoffman, Registrar para preservar: a arquitetura religiosa em madeira na cidade de Maringá", Universidade Estadual de Maringá. Maringá: 2015, p. 58.

Referências

- ANDRADE, C. R. M. "Ressonâncias do tipo cidade-jardim no urbanismo de cidades novas no Brasil". In Anais do VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Natal, 2000.
- BACZKO, Bronislaw. "Los imaginários sociales: memorias y esperanzas colectivas". Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1991.
- BERMAN, Marshal. "Tudo que é sólido desmancha no ar". São Paulo: Cia. Das Letras, 1986.
- BRASIL. "Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988". <http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const>. (Maio 27, 2016).
- CORDOVIL, Fabíola Castelo de Souza. "A aventura planejada: engenharia e urbanismo na construção de Maringá, PR, 1947 a 1982. 2010". Tese de Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-25042011-103049/>. (Junho 22, 2016)

DE CERTEAU, Michel. "Andando na Cidade". Rio de Janeiro: Cidade Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n. ° 23, 1994.

BRASIL. "Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937". www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm. (Maio 27, 2016).

FONSECA, Maria Cecília de Londres. "O patrimônio em processo: trajetória da política de preservação no Brasil." Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997.

FONSECA, Maria Cecília de Londres. "O patrimônio em processo: trajetória da Política Federal de preservação no Brasil." Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ: MINC: IPHAN, 2005.

FRIEDRICH, Veroni. "A política de conservação do patrimônio cultural em Maringá-PR (1987-2008)". Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Maringá: 2010.

GONÇALVES, José Henrique. "Maringá e o Norte do Paraná". Maringá: EDUEM, 1999

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. "A Retórica da Perda – os discursos do patrimônio cultural no Brasil". Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.

HOFFMAN, Alessandra Corsato. "Registrar para preservar: a arquitetura religiosa em madeira na cidade de Maringá". Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Maringá. Maringá: 2015

HOWARD, Ebenezer. "Cidades-Jardins de amanhã". São Paulo: Hucitec, 1996.

IPHAN. "Cartas Patrimoniais". Rio de Janeiro: IPHAN, 2004, p. 199. <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226> (Junho 20, 2016)

KERSTEN, Marcia Scholz de Andrade. "Os rituais do tombamento e a escrita da História". Curitiba-PR: UFPR, 2000

MARCHESAN, Ana Maria Moreira. "A Tutela do Patrimônio Cultural sob o Enfoque Do Direito Ambiental". Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

MORUS, Thomas. "A Utopia". São Paulo: Nova Cultural. 1 ed. 1516, 1997.

OTTONI, Araújo Benedicto Ottoni. "Cidades jardins: a busca do equilíbrio social e ambiental 1898-1998". São Paulo: FAUUSP, 1998.

PORTELLA, Adriana Araújo. "Analisando a trajetória das metrópoles industriais às cidades-jardins: os ideais utópicos transformados em cidades-dormitórios". São Leopoldo, RS: **Arquitetura Revista**, [s.l.], v. 10, n. 2, p.46-58, 2014. <http://dx.doi.org/10.4013/arq.2014.102.01> (Junho 18, 2016)

RAY, Thomas. "The New Town Idea". London: Open University, 63 p, 1973.

REGO, Renato Leão. "Cidades Plantadas: Os britânicos e a construção da paisagem do Norte do Paraná". Londrina: Humanidades, 2009.

REGO, Renato Leão; DELMONICO, Renato. 2003. "Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá, Estado do Paraná." Maringá: Acta Scientiarum. Technology, [s.l.], v. 25, n. 2, 179-184, Universidade Estadual de Maringá. <http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v25i2.2198>. (Junho 20, 2016)

SATO, Lillian Hissami. "A imigração japonesa para o norte do Paraná". Monografia de História apresentada ao Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR: Universidade Estadual de Londrina, 1999.

SILVA, Fernando Fernandes. "As cidades brasileiras e o Patrimônio Cultural da Humanidade". São Paulo: Petrópolis: Ed. da Universidade de São Paulo, 2003.

STEINKE, Rosana. "Ruas curvas versus ruas retas: A trajetória do urbanista Jorge de Macedo Vieira". Maringá Paraná: 1. ed ,Eduem Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2007.

TOMAZI, Nelson Dacio. "Construções e silêncios sobre a (re)ocupação da região Norte do Estado do Paraná. In: DIAS, Reginaldo Benedito; ROLLO GONÇALVES, José Henrique (orgs). Maringá e o Norte do Paraná: estudos de história regional. Maringá: EDUEM, 1999.

Trevisan, Ricardo. "Cidades Novas". Brasília: Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília. Brasília: 2009.

ZANI, Antônio Carlos. "Arquitetura em Madeira". São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.

Zanirato, Sílvia Helena. "O patrimônio cultural em cidades novas. Leituras da política patrimonial paranaense". In II Encontro Cidades Novas – A construção de políticas patrimoniais: Mostra de Ações Preservacionistas de Londrina, Região Norte do Paraná e Sul do País. 16 de 10 de 2009. https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewiw4JyJu8zNAhXSMx4KHxwGAWUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.unifil.br%2Fdocs%2Fsemana_educacao%2F1%2Fcompletos%2F06.pdf&usq=AFQjCNGI_r6kbi7LkrqCkH9FOOR7I643Ag&sig2=GGW (Junho, 2016).

ZANIRATO, Sílvia Helena. "Resumo Patrimônio e Memória.UNESP". Assis, SP: FCLAs – CEDAP, v. 5, n.1, p. 137-152, out. 2009.

ZANIRATO, Sílvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. "Patrimônio cultural: a percepção da natureza como um bem não renovável". São Paulo: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 51, 2006.